

MEGSZORÍTÁSOK a különböző országokban

Kategória: [2011. július - augusztus](#)
Írta: Damien Millet és Eric Toussaint

A pénzügyi válságra válaszul a 2010 óta, hivatalosan bejelentett vagy már meghozott megszorító intézkedések a különböző országokban - Görögországban, Írországban és Portugáliában

Görögország

Közalkalmazottak

- a bérek befagyasztása vagy csökkentése (egyes esetekben max. 20 százalékos mértékben)
 - a 13. és 14. havi bér eltörlése
 - 150 000 munkahely megszüntetése 2014-ig (700 000-ból)

Nyugdíj

- átlagosan 7 százalékos nyugdíjcsökkentés
- a nyugdíjkorhatár felemelése 60-ról 67 évre, 2014-ig

Társadalombiztosítás

- megszüntettek többféle jövedelemkiegészítő támogatást: a tartós álláskeresőket, az alacsony jövedelműeket, a nyugdíjasokat és a parasztgazdákat stb.
 - csökkentették a fogyatékkal élők támogatását

Adózás

- 13 százalékkal megemelték az ÁFÁt (így 23 százalékos lett)
- jövedelemtől függően 1–4 százalékos „szolidaritási” különadót vezettek be, a közalkalmazottaknak egységesen 3 százalékos
- „sürgősségi” adót vetettek ki a nagy értékű ingatlanokra, a jachtokra és a kerti medencékre.

Privatizáció (2012-ig)

- állami földek kiárusítása a turistaövezetekben
- a nemzeti telefonvállalat, az OTE további tíz százalékos részvénycsomagot ad el meghatározó részvényesének, a Deutsche Telekomnak

- a teljes állami tulajdon értékesítése Posta Bankban (34 százalék), a Pireai Kikötőben (75 százalék) és a Szaloniki Kikötőben (75 százalék)
- az állami tulajdon egy részének privatizálása a lottóvállalatban, a gáz- és áramszolgáltatókban, bányákban, autópályákban, a postavállalatban stb.

Írország

Közalkalmazottak

- 15 százalékos bércsökkentés a tanároknál és a rendőrségnél
 - 25 000 munkahely megszüntetése (a 250 000-ból)
 - felvételi stop a közalkalmazottaknál
- költségvetési megszorítások 10 milliárd euró összegben 2014-ig, miközben az állami költségvetés bevétele 31 milliárd volt.

Nyugdíj

- a közalkalmazott nyugdíjasok esetében 4 százalékos csökkentés az évi 12 000 euró feletti nyugdíjaknál
 - a nyugdíjkorhatár felemelése 65-ről 66-ra 2010-ben és 68-ra 2018-ig

Társadalombiztosítás

- az egészségügy és a szociális ellátórendszerek kiadásainak 25 százalékos csökkentése 2014-ig

Adózás

- a jövedelemadó növekedése
- Különadó bevezetése a széndioxid-kibocsátás, a vízfogyasztás és a tulajdon után
- Az ÁFA felemelése 19,6-ról 21 százalékra 2013-ig, és 23 százalékra 2014-től

Munkajogi változások

- A minimálbér csökkentése 11,6 százalékkal

Portugália

Közalkalmazottak

- bérfagyasztás
 - a nyugdíjba menők felét pótolják csak új felvételekkel
- a magas jövedelmű köztisztviselők és az állami vállalati vezetők bérét 5 százalékkal csökkentik
 - a közigazgatásban 1, az önkormányzatoknál 2 százalékos leépítés
 - a nyugdíjkorhatár felemelése 62-ről 65 évre
- a havi 1 500 eurónál magasabb nyugdíjak csökkentése (összesen 445 millió euró értékben)

Társadalombiztosítás

- a szociális minimumjövedelem csökkentése,
- a munkanélküli segély összegének és folyósítási idejének csökkentése
- az oktatási és egészségügyi kiadások csökkentése

Adózás

- a jövedelemadó 1,5 százalékos növelése
 - az ÁFA 21-ről 23 százalékra nőtt
- az évi 2 millió eurós árbevételnél nagyobb forgalmú vállalatok nyereségadójának növelése: összesen 300 millió euró többletbevételt várnak ettől
 - ingatlanadó emelése, ettől is 300 millió euró többletbevételt várnak
- a szociális juttatások megadóztatása, ettől szintén 300 millió euró többletbevételt várnak
- a cigaretta, a gépjárművek és az áramfogyasztás adójának emelése, ettől 400 millió euró többletbevételt várnak

Privatizáció

Állami vállalatok értékesítése az energia-, a közlekedési, a kommunikációs és a biztosítási szektorban, 5,5 milliárd euró értékben

Forrás: Damien Millet és Eric Toussaint (szerk.), La dette ou la vie, [Adósság vagy élet] CADTM/Aden, Brüsszel, 2011.

 [görögország](#)